

कोविड 19 के दौरान डिजिटल मीडिया की भूमिका

आदर्श कुमार सिंह

शोधार्थी, कुमायूँ विश्वविद्यालय, अटल पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन केंद्र, नैनीताल

सार: कोविड-19 - दुनिया ने कभी भी ऐसे स्वास्थ्य संकट का सामना नहीं किया है जो महाद्वीपों में इतनी तेजी से बढ़ा है, जिसने जटिल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को प्रभावित किया है और पूरी अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और वैश्वीकरण और जागरूकता अभियानों में प्रगति के बावजूद, जिस तरह से सरकारें महामारियों से निपटती हैं, वह इस बारे में सोचे बिना अक्षम रहती है कि जनता बड़े पैमाने पर उन पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। इस प्रकार, इस कठिन समय में डिजिटल संचार के सबसे कुशल उपयोग को निर्धारित करने का समय आ गया है।

प्रस्तावना :

जनवरी 2020 से, दुनिया कोविड-19 महामारी को सामने आते देख रही है। संक्रमण अब ग्रह पर लगभग हर समुदाय तक पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य संकट और आर्थिक अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति पैदा हो गई है। (TOI, 7 मई 2020)

कोविड-19 संकट अधिकांश मामलों में अभूतपूर्व प्रतीत होता है। ऐसा कोई स्वास्थ्य संकट कभी नहीं रहा जो इतनी तेजी से पूरे महाद्वीपों में फैला हो, जिसने जटिल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को अपनी चपेट में ले लिया हो और पूरी अर्थव्यवस्था को रोक दिया हो। हालाँकि, यह पहली महामारी नहीं है जिसने दुनिया को प्रभावित किया है, और संभवतः यह आखिरी भी नहीं होगी। मानवता सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के लगातार विषाणुओं के कारण उत्पन्न अनेक अनिश्चितताओं के कगार पर खड़ी है। हालाँकि, 1918 स्पैनिश फ्लू, 1957 फ्लू महामारी, एचआईवी/एड्स संकट, सार्स, स्वाइन फ्लू और इबोला जैसी कठिनाइयों के बावजूद, हमेशा एक

उम्मीद की किरण और सीखने लायक सबक रहे हैं। इन विभिन्न महामारियों में से प्रत्येक द्वारा एक ही प्रश्न उठाया जाता है: अतीत से क्या सबक हम आगामी संकटों पर लागू कर सकते हैं?
(FORTUNE, 29 अप्रैल, 2020)

इसके अलावा, भविष्य में पीड़ा से बचने के लिए, हम इस संकट के दौरान योजना के अनुसार नहीं होने वाली घटनाओं के जवाब में अपने व्यवहार को स्थायी रूप से बदल देंगे। उदाहरण के लिए, जो लोग 20वीं सदी की शुरुआत में महामंदी से गुज़रे थे, वे अपने पूरे जीवन भर अपने पैसे को लेकर अधिक सावधान हो गए।

वायरस का प्रभाव व्यापक रहा है क्योंकि COVID-19 पूरे भारत और दुनिया भर में फैल रहा है। महामारी अर्थव्यवस्थाओं को रोक रही है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को उनकी पूर्ण सीमा तक धकेल रही है। लॉकडाउन के कारण, देश भर में कार्यस्थलों को अंतहीन रूप से कवर किया गया है और श्रम बलों को तैयार होने के बहुत कम अवसर के साथ दूर जाने की उम्मीद है। हममें से अधिकांश ने अपने काम और सामाजिक जीवन में व्यवधान की तीव्र भावना महसूस की है, और अब जब कॉर्पोरेट संस्कृति और कार्यस्थल संचालन गहराई से और अनिश्चित काल के लिए बाधित हो गए हैं, तो हमें घर से काम करने की सबसे प्रभावी प्रथाओं की पहचान करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। **(BLUE FOUNTAIN MEDIA)**

पूरी दुनिया यह जानने की कोशिश कर रही है कि आगे क्या होगा। जबकि कई श्रमिक और व्यवसाय संगरोध और बंद से प्रभावित होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र वास्तव में नवाचार और/या विस्तार करते हैं।

वास्तव में, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके जैसी अन्य गतिविधियाँ पहले से कहीं अधिक प्रभावी हैं। संकट समाप्त होने के बाद भी, इनमें से कई नवीन, अच्छी तरह से अनुकूलित नए समाधान अभी भी उपयोग में रहेंगे। जैसे सामाजिक दूरी के तरीकों को स्वीकार करना। भविष्य में, यह पूछने के बजाय, "हम वीडियो के माध्यम से क्यों मिलते हैं?" प्रश्न, "हमें व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता क्यों है?" पूछा जा सकता है।

यहां, हमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए डिजिटल संचार उपकरणों की भूमिका का विश्लेषण करना होगा। उदाहरण के लिए, हमारे पास कोविड जागरूकता के लिए आरोग्य सेतु ऐप, शिक्षा और शिक्षाविदों

के लिए जूम और गूगल मीट ऐप, स्वास्थ्य संचार के लिए ट्विटर, फेसबुक लाइव वेबिनार और जागरूकता अभियान हैं।

साहित्य की समीक्षा :

हाल के दशकों में वैश्विक महामारियाँ नाटकीय रूप से बढ़ी हैं। 2003 में SARS महामारी से लेकर, 2006 में एवियन फ्लू, 2009 में H1N1, 2014 में इबोला और 2015 में लैटिन अमेरिका में ज़िका संक्रमण की उपस्थिति तक, ये प्रगति वर्तमान समय के सामाजिक-विशिष्ट सुधारों और चक्रों से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई हैं। वैश्वीकरण. वोल्फ (2011) और रामलिंगम (2015) के अनुसार, वैश्विक हवाई यात्रा, कृषि प्रौद्योगिकी, शहरीकरण और प्रदूषण में सुधार से संक्रामक रोगों का प्रकट होना और फैलना आसान हो गया है।

वैश्विक महामारी की पहचान, पता लगाना, समझना, प्रबंधन, उपचार और धारणा सभी नए मीडिया और प्रौद्योगिकियों द्वारा एक साथ प्रभावित होते हैं। वैश्विक महामारी प्रतिक्रिया के विभिन्न पहलू डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों से प्रभावित हैं, जो जोखिमों को कम करने और प्रतिक्रिया दक्षता बढ़ाने के नए अवसर प्रस्तुत करते हैं। वे महामारी प्रतिक्रिया में पारंपरिक सूचना और संचार प्रथाओं को भी भ्रमित करते हैं (मैगर, 2009) और अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के एक नए समूह को उन क्षेत्रों से परिचित कराते हैं जो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय अधिकारियों के नियंत्रण में रहे हैं।

डिजिटल असमानता अनुसंधान से डिजिटल संचार में बदलाव के संबंध में हमारे निष्कर्षों से लाभ होगा। डिजिटल असमानता (जैसे, डिमैगियो एट अल.) पर शोध के अनुसार, व्यक्तियों को उनकी इंटरनेट पहुंच और कौशल (उदाहरण के लिए, डिमैगियो एट अल., 2004) के आधार पर संचार प्रौद्योगिकियों से अलग-अलग लाभ हो सकता है। प्यू रिसर्च सेंटर डेटा (2019बी, 2019सी) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चौथाई आबादी के पास घर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा तक पहुंच नहीं है, और लगभग पांचवीं आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है। कम आय वाले अमेरिकियों के बीच ये आंकड़े और भी अधिक हैं, 44% के पास होम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की कमी है और 29% के पास स्मार्टफोन की कमी है (प्यू रिसर्च सेंटर, 2019ए)। अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन और उपकरणों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में कठिनाइयाँ, पहुँच गुणवत्ता के अलावा, प्रौद्योगिकी के

उपयोग में अतिरिक्त बाधाएँ हैं (गॉजालेस, 2016; 2019, मार्लर)। इसके अतिरिक्त, यह संभव है कि कुछ लोग महामारी के दौरान आमने-सामने संचार को बदलने के लिए डिजिटल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे (हरगिट्टई और मिशेली, 2019)। मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स का उपयोग करने से पहले उन्हें अपने डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखना आवश्यक है। जो लोग कम तकनीक-प्रेमी हैं, उन्हें नवीन डिजिटल संचार रणनीतियों को पहचानने और उनमें भाग लेने में कठिनाई हो सकती है, जैसे कि वर्चुअल जन्मदिन पार्टी की मेजबानी करना या वीडियो कॉल पर बोर्ड गेम खेलना। परिणामस्वरूप, जब दूरी के नियम व्यक्तिगत संपर्क को कम कर देते हैं, तो कुछ समूहों के अपने सामाजिक परिवेश से अलग हो जाने की संभावना दूसरों की तुलना में अधिक होती है।

कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल समर्थन की कमी (पहुंच) के कारण डिजिटल असमानताएं बढ़ सकती हैं। यह देखते हुए कि दुनिया का अधिकांश संचार डिजिटल तकनीक के माध्यम से किया जाता है, कम तकनीक-प्रेमी को पहले से कहीं अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। डिजिटल समर्थन के लिए, अधिकांश लोग परिवार और दोस्तों की ओर रुख करते हैं (ईयोन एंड जेनियेट्स, 2016; हन्सेकर और अन्य, 2019; मिशेली और अन्य, 2019)। सामाजिक दूरी और घर पर रहने के दिशानिर्देशों के कारण डिजिटल समर्थन प्राप्त करना उन लोगों के लिए अधिक कठिन हो सकता है जो मुख्य रूप से आमने-सामने के सामाजिक कनेक्शन पर निर्भर हैं। हमारा डेटा बताता है कि महामारी के दौरान, वृद्ध लोगों और कम इंटरनेट कौशल वाले लोगों द्वारा डिजिटल संचार कम करने की अधिक संभावना है। हालाँकि इंटरनेट एक डिजिटल समर्थन संसाधन (जैसे खोज इंजन, सोशल नेटवर्क साइट और फोरम) के रूप में भी काम कर सकता है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग करने वाले अधिकांश लोगों के पास इंटरनेट के साथ अधिक अनुभव और कौशल हैं (मिशेल एट अल, 2019)। क्योंकि अब उनके पास उन संसाधनों तक कम पहुंच है जो उन्हें संचार के नए साधन विकसित करने में सहायता कर सकते हैं, कम तकनीक-प्रेमी लोगों को सामाजिक अलगाव की भावना में वृद्धि का अनुभव हो सकता है।

उसी समय जब व्यक्तिगत बातचीत कम से कम हो रही है, एक अलग प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, जिसमें व्यक्ति वीडियो चैट ऐप्स और सेवाओं के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं (केम्प, 2020; (पाँपर और कोएज़, 2020)। यह इस तरह का अपना ज़्यादातर उन लोगों के बीच हो सकता है

जो अधिक तकनीक-प्रेमी हैं। दूसरी ओर, इन नए अपनाने वालों में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आमतौर पर डिजिटल तकनीक का कम बार और कम कौशल के साथ उपयोग करते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन जुड़ने के लिए "पुश" महसूस करते हैं (उदाहरण के लिए, अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से)। हमारे डेटा के अनुसार, कम इंटरनेट कौशल वाले 63% लोग डिजिटल रूप से संचार करने के लिए किसी भी सूचीबद्ध तरीकों का अधिक उपयोग करते हैं। हाल के महीनों में, "फेस-" के उपयोग में वृद्धि हुई है दुनिया भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आमने-सामने की डिजिटल बातचीत, और सख्त लॉकडाउन उपायों वाले देशों में ये संख्या और भी अधिक है (केम्प, 2020; इसके अतिरिक्त, इटली के साथ तुलना के लिए, जहां लॉकडाउन उपाय संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक कठोर थे, वेब्यूज़ देखें) .org/covid)। वैन डिज्क (2005) के अनुसार, महामारी और इसके लॉकडाउन उपाय व्यक्तियों को प्रेरक बाधाओं को दूर करने और नई संचार रणनीतियों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न उठता है: क्या यह प्रवृत्ति डिजिटल असमानता में कमी की दिशा में मामूली प्रगति का संकेत दे सकती है?

क्या वे लोग जो पहले संचार के लिए डिजिटल तकनीक पर निर्भर नहीं थे, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रहने के लिए नए डिजिटल तरीकों को अपनाते हैं, भविष्य में भी इनका उपयोग करना जारी रखेंगे? यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि महामारी के बाद वीडियो कॉल अधिक मुख्यधारा बन जाएंगी। यही प्रश्न अन्य डिजिटल संचार विधियों के लिए भी है जो महामारी के दौरान बढ़े हैं, जैसे टेक्स्ट संदेश, वॉयस कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन गेम का उपयोग। ग्लोबलवेबइंडेक्स (2020, पीपी. 99-100) की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कई लोग महामारी समाप्त होने के बाद भी नए डिजिटल मीडिया व्यवहार को जारी रखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि महामारी लंबे समय में लोगों के मीडिया के उपयोग को कैसे आकार देती है।

महामारी कई लोगों को नए डिजिटल संचार तरीकों को पहचानने और अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। महामारी हमारे जीवन के अन्य सभी पहलुओं में डिजिटल मीडिया का उपयोग करने की संभावनाओं को भी खोलती है और प्रभावित करती है। यदि ये बदलते पैटर्न दीर्घकालिक हैं, तो जब डिजिटल संचार और मीडिया के उपयोग का अध्ययन करने की बात आती है, तो हमें

कोरोनोवायरस महामारी से पहले और बाद के निष्कर्षों पर चर्चा और तुलना करते समय स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, समय के साथ इन प्रवृत्तियों का पता लगाया जाना चाहिए, जिसमें राजनीतिक संचार और पत्रकारिता, शिक्षा और शिक्षण, स्वास्थ्य संचार, विज्ञान संचार और असंख्य अन्य डोमेन पर उनके निहितार्थ शामिल हैं। जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और अधिक मौलिक हो गया है - एक प्रक्रिया जो वैश्विक महामारी द्वारा तेज हो गई है - लोगों के संचार और मीडिया व्यवहार का अध्ययन तेजी से महत्वपूर्ण होने की संभावना है।

क्या वे लोग, जो अतीत में संचार के लिए डिजिटल तकनीक पर निर्भर नहीं थे, मित्रों और परिवार के साथ संपर्क में रहने के लिए इन नए डिजिटल तरीकों का उपयोग करना जारी रखेंगे? महामारी के बाद, यह संभव है कि वीडियो कॉल अधिक आम हो जाएंगी। यही प्रश्न डिजिटल संचार के अन्य रूपों पर भी लागू होता है जिनकी लोकप्रियता महामारी के बाद से बढ़ी है, जिनमें सोशल मीडिया, ईमेल, वॉयस कॉल, टेक्स्ट संदेश और ऑनलाइन गेम शामिल हैं। ग्लोबलवेबइंडेक्स की रिपोर्ट (2020, पृष्ठ) 99-100 दर्शाती है कि कई व्यक्ति महामारी समाप्त होने के बाद भी अपने अभिनव डिजिटल मीडिया व्यवहार को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। हालाँकि, केवल समय ही बताएगा कि महामारी अंततः व्यक्तियों के मीडिया उपभोग को कैसे प्रभावित करती है।

महामारी के परिणामस्वरूप बहुत से लोग नवीन डिजिटल संचार विधियों की तलाश कर रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। महामारी हमारे जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में डिजिटल मीडिया का उपयोग करने के तरीके को भी बदल देती है और इसके परिणामस्वरूप नई संभावनाएं खुलती हैं। कोरोनावायरस महामारी से पहले और बाद में डिजिटल संचार और मीडिया के उपयोग के संबंध में निष्कर्षों की तुलना करते समय, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ये बदलते पैटर्न समय के साथ बने रहते हैं। इसके अलावा, इन रुझानों की समय के साथ जांच की जानी चाहिए, यह देखते हुए कि वे राजनीतिक और पत्रकारिता संचार, शिक्षा और सीखने, स्वास्थ्य संचार, विज्ञान संचार और अन्य क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक महामारी ने डिजिटल मीडिया के रोजमर्रा की जिंदगी में और अधिक अभिन्न अंग बनने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे यह संभावना बन गई है कि लोगों के संचार और मीडिया व्यवहार के अध्ययन को और अधिक महत्व मिलेगा।

कार्यप्रणाली एवं डेटा विश्लेषण :

हम क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से 20 जून से 24 जून 2023 के बीच भारत में उत्तराखंड राज्य के झील शहर, नैनीताल से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करते हैं। नैनीताल शहर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। हमने दिखाया है कि उम्र, रुझान, अकेले रहना, इंटरनेट पहुंच के बारे में चिंताएं और वेब क्षमताएं महामारी के दौरान मैत्रीपूर्ण संपर्क में बदलाव से कैसे जुड़ती हैं। हम जांच करते हैं कि वैश्विक सामान्य स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सामाजिक सहयोग के लिए कम्प्यूटरीकृत मीडिया का उपयोग कैसे नागरिकों के बीच असंगत रूप से प्रसारित हो सकता है और महामारी समाप्त होने के बाद भी असमानताएं पैदा करना जारी रख सकता है। व्यक्तियों की सामाजिक समृद्धि पर कोरोना वायरस महामारी के संभावित प्रभाव के बारे में ज्ञान के ऐसे अंश महत्वपूर्ण हैं। हम अतिरिक्त रूप से इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि उन्नत मीडिया उपयोग में परिवर्तन महामारी से कैसे बचे रह सकते हैं, और यह भविष्य के पत्राचार और मीडिया अनुसंधान को कैसे प्रभावित करता है।

Which of the following digital tools you use for communication?

70 responses

चित्र 1

चित्र 1 दर्शाता है कि अधिकतम संख्या में उत्तरदाता व्हाट्सएप (69), उसके बाद फेसबुक (38) और उसके बाद टेलीग्राम (32), ट्विटर (24), गूगल मीट (26), जूम (21), आरोग्य सेतु (11) का उपयोग कर रहे थे।), और अन्य (9) डिजिटल प्लेटफॉर्म। डेटा स्पष्ट करता है कि लगभग 98.60% उत्तरदाता कम से कम एक डिजिटल संचार उपकरण का उपयोग कर रहे थे। तो हम यह पता लगा सकते हैं कि लगभग 99 प्रतिशत उत्तरदाता डिजिटल रूप से सक्रिय थे।

Are digital communication
tools at risk of spreading
fake content?

70 responses

चित्र 2

चित्र 2 में दिखाया गया डेटा हमें बताता है कि 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि डिजिटल संचार उपकरणों से नकली सामग्री फैलने का खतरा है। जबकि 20 फीसदी लोगों का मानना है कि इन टूल्स के इस्तेमाल से फर्जी सूचनाएं फैलने की संभावना है। और केवल 10 प्रतिशत प्रतिक्रियाओं का कहना है कि डिजिटल संचार के किसी भी माध्यम से किसी भी फर्जी जानकारी

के फैलने का कोई डर नहीं है। हम यह समझ सकते हैं कि डिजिटल ट्रांसफर में अफवाहें और असत्यापित जानकारी फैलने का खतरा है।

What type of information
you receive or transfer
using digital
communication tools?

70 responses

चित्र 3

चित्र 3 में दिखाया गया डेटा हमें बताता है कि 87.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे शैक्षिक सामग्री का उपभोग, प्राप्त या स्थानांतरित करते हैं, और 67.10 प्रतिशत का कहना है कि वे मनोरंजन के उद्देश्य से उपकरणों का उपयोग करते हैं। जबकि 20 प्रतिशत प्रतिक्रियाओं का कहना है कि वे नकली या भ्रामक सामग्री स्थानांतरित करते हैं या प्राप्त करते हैं और इसी अनुपात में 20 प्रतिशत व्यक्तियों का कहना है कि वे यहां उल्लिखित अन्य सामग्री का उपभोग और उपयोग करते हैं। तो, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि डिजिटल दुनिया में गलत सूचना का जोखिम है, लेकिन इन उपकरणों का बुद्धिमानी से उपयोग आशावादी परिणाम दे सकता है।

Does digital communication tools reduce information barriers in daily life?

70 responses

चित्र 4

चित्र 4 में दिए गए पाई चार्ट से पता चलता है कि लगभग 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि डिजिटल संचार उपकरण दिन-प्रतिदिन के जीवन में सूचना बाधाओं को कम करते हैं। जबकि बाकी 25 फीसदी इसे लेकर आश्वस्त नहीं हैं और इसे सूचना के प्रवाह के लिए संभावित खतरा मानते हैं। इसकी व्याख्या यह की जा सकती है कि इन उपकरणों का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग समाज को सकारात्मक रूप दे सकता है।

How much daily time did you spent on using these digital communication tools during pandemic?

70 responses

चित्र 5

चित्र 5 पाई चार्ट में दिखाया गया डेटा स्पष्ट करता है कि कोविड महामारी के दौरान लगभग 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन उपरोक्त डिजिटल संचार उपकरणों का उपयोग करके प्रति दिन 4 घंटे से अधिक समय बिताया। और लगभग 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे कोविड महामारी के दौरान प्रतिदिन 2 से 4 घंटे इन डिजिटल सूचना उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। जबकि लगभग 28 प्रतिशत व्यक्तियों ने उत्तर दिया कि वे इन उपकरणों का उपयोग प्रतिदिन 1 से 2 घंटे करते हैं, केवल 10 प्रतिशत ने कहा कि वे इन उपकरणों का उपयोग प्रतिदिन लगभग 30 से 60 मिनट तक करते हैं, और 5 प्रतिशत से भी कम ने कहा कि वे इन उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित के लिए कर रहे हैं। महामारी के दौरान प्रतिदिन 0 से 30

मिनट। यहां यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महामारी ने विभिन्न तरीकों से व्यक्तियों की डिजिटल उपस्थिति को तेज कर दिया है।

Is the information traversed by digital communication tools verified?

70 responses

चित्र 6

चित्र 6 में दिखाए गए चार्ट में लिखा है कि 48.60 प्रतिशत प्रतिक्रियाओं का मानना है कि डिजिटल माध्यम से प्राप्त या स्थानांतरित की गई जानकारी सत्यापित है। 35.70 फीसदी उत्तरदाताओं की राय थी कि वे डिजिटल जानकारी के सत्यापन पर कुछ नहीं कह सकते. और केवल 15.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि डिजिटल जानकारी बिल्कुल भी सत्यापित नहीं है। इसलिए, इन उपकरणों का बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

सीमितताएं, परिणाम और निष्कर्ष :

समय और बजट की कमी के कारण सर्वेक्षण के लिए सीमित संख्या में उत्तरदाताओं को एकत्र किया गया था। क्षेत्र में चुनौतियाँ थीं क्योंकि कई व्यक्ति भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए हमें अपने शोध के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के बजाय सुविधा नमूनाकरण रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हमारे अध्ययन की सीमा को दर्शाता है।

डेटा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने महामारी के दौरान अपने दैनिक सूचना उपयोग के लिए डिजिटल संचार पर स्विच कर लिया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि वे अब डिजिटल संचार उपकरणों के अभ्यस्त हो गए हैं और आने वाले भविष्य में उनकी निर्भरता बढ़ेगी, चाहे वे सोशल मीडिया, ऑनलाइन पोर्टल, ई-कॉमर्स या ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग कर रहे हों। हालाँकि डिजिटल दुनिया में कई नकली और भ्रामक सामग्री हैं, लेकिन लोग सत्यापित शैक्षिक और मनोरंजन जानकारी का उपभोग करना और वितरित करना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि डिजिटल संचार उपकरण नकारात्मकता के बजाय व्यापक सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं। वे दैनिक जीवन में सूचना बाधाओं को भी कम करते हैं।

नतीजतन, बहुत सारे कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों ने पूरी तरह से दूरस्थ होने का फैसला किया है, जिससे घर से काम करने की संस्कृति में वृद्धि हुई है। इसलिए, फर्जी सामग्री को कम करना और भ्रामक जानकारी से बचने के लिए तथ्य जांच का नियमित अभ्यास कारगर होगा।

संदर्भ :

- Wolfe N (2011) *The viral storm: the dawn of a new pandemic age*. Allen Lane
- Ramalingam B (2015) *Global diseases, collective solutions new epidemic age*. Global Solutions Network, Toronto
- Mager A (2009) Mediated health: sociotechnical practices of providing and using online health information. *New Media Soc* 11:1123–1142.
<https://doi.org/10.1177/1461444809341700>
- DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., Schafer, S. (2004). Digital inequality: From unequal access to differentiated use. In Neckerman, K. (Ed.), *Social inequality* (pp. 355–400). Russell Sage Foundation.
- Pew Research Center . (2019a, July 5). Digital divide persists even as lower-income Americans make gains in tech adoption. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/07/digital-divide-persists-even-as-lower-income-americans-make-gains-in-tech-adoption/>
- Pew Research Center . (2019b). Internet/broadband fact sheet. <http://www.pewinternet.org/fact-sheet/internet-broadband/>
- Pew Research Center . (2019c, June 13). Mobile technology and home broadband 2019. <https://www.pewresearch.org/internet/2019/06/13/mobile-technology-and-home-broadband-2019/>
- Gonzales, A. L. (2016). The contemporary U.S. digital divide: From initial access to technology maintenance. *Information, Communication & Society*, 19(2), 234–248.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1050438>
- Marler, W. (2019). Accumulating phones: Aid and adaptation in phone access for the urban poor. *Mobile Media & Communication*, 7(2), 155–174.
<https://doi.org/10.1177/2050157918800350>
- Hargittai, E., Micheli, M. (2019). Internet skills and why they matter. In Graham, M., Dutton, W. H. (Eds.), *Society and the internet: How networks of information and communication are changing our lives* (2nd ed., pp. 109–126). Oxford University Press.
- Eynon, R., Geniets, A. (2016). The digital skills paradox: How do digitally excluded youth develop skills to use the internet? *Learning, Media and Technology*, 41(3), 463–479.

- Micheli, M., Redmiles, E. M., Hargittai, E. (2019). Help wanted: Young adults' sources of support for questions about digital media. *Information, Communication & Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1602666>
- Kemp, S. (2020, April 24). Report: Most important data on digital audiences during coronavirus. *Growth Quarters—The Next Web*. <https://thenextweb.com/growth-quarters/2020/04/24/report-most-important-data-on-digital-audiences-during-coronavirus/>
- van Dijk, J. A. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. SAGE.
- GlobalWebIndex . (2020). Coronavirus research April 2020: Multi-market research wave 3. [https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20April%202020%20-%20Multi-market%20research%20\(Release%209\).pdf](https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20April%202020%20-%20Multi-market%20research%20(Release%209).pdf)
- <https://www.bluefountainmedia.com/blog/impact-covid-19-pandemic-pace-digital-transformation>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/covid-19-is-the-biggest-driver-of-digital-transformation-yet/>
- <https://fortune.com/2020/04/29/coronavirus-pandemics-history-spanish-flu-polio-aids-sars-swine-flu-ebola/>
- <https://govos.com/blog/what-is-digital-communication/>